

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОКА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Ахманов О.С.

309 группа стоматологический факультет

Шералиев К.С.

доц.кафедра "Медицина", Алфраганус Университети.

E-mail: kambaralisheraleiev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18694389>

Актуальности исследования: Врожденный порок сердца может не сразу проявиться внешне. Некоторое время после рождения ребенок может выглядеть здоровым, и проявления заболевания могут происходить до третьего года жизни. Проявления порока сердца: отставания ребенка в физическом развитии, одышка при физических нагрузках, бледность или даже синий оттенок кожи. Особенности пороков сердца у детей могут включать в себя неправильное расположение или дефекты основных отделов сердца или его главных сосудов, что может приводить к нарушению кровообращения и сердечной недостаточности.

Цель исследования. Изучить пороки сердца их последствие, осложнения на основании литературы данных.

Материал и методы. Напечатанные литературные данные ведущих медицинских вузов мира.

Симптомы пороков сердца у детей до 3 лет могут включать в себя: задержку в наборе веса и роста, одышку, утомляемость, повышенную потливость, синюшность кожи и слизистых оболочек, нарушения ритма сердца, боли в сердце, отставание в развитии, повторные респираторные заболевания и пневмонии. Однако, симптомы могут различаться в зависимости от типа порока сердца и индивидуальных особенностей ребенка. Частота встречаемости врожденных пороков сердца составляет от 0,8 до 1,2% у всех новорожденных. Кроме того, они составляют от 10 до 30% от всех врожденных аномалий. В большинстве случаев дети с подобными заболеваниями без лечения редко доживают даже до 3 лет.

Наиболее распространенными врожденными пороками сердца у детей до 3 лет являются:

- дефекты межжелудочковой перегородки-дмжп (20%);
- дефекты межпредсердной перегородки-дмпп (около 10–15%);
- стеноз аорты (около 10–15%);
- коарктация аорты (около 10–15%);
- открытый артериальный проток (около 10–15%);
- транспозиция крупных сосудов (магистральных) (около 10–15%);
- стеноз легочной артерии (около 10–15%);
- тетрада Фалло

Последствия и осложнения порока сердца:

- Задержка роста.
- Сердечная недостаточность.
- Образование тромбов
- Инвалидность.

Выводы. Все это говорит о том, что врожденные сердечные патологии крайне разнообразны. А это значит, что подход к диагностике и лечению должен быть индивидуальным для каждого новорожденного.